

Analyse BÜFAA.SH – Diskussionsleitfaden für zukünftige Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen in den Schleswig-Holsteinischen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

von Prieß-Buchheit, Julia* und Späte, Julius**

1. Einleitung: Was ist die Fördermaßnahme BÜFAA.SH und wie war ihr bisheriger Verlauf?

Als im September 2015 mehrere tausende Flüchtlinge den *March of Hope* in Budapest antraten und die deutsche Bundesregierung entschied diese Menschen aufzunehmen, wurde damit eine Veränderung des Praxisbereichs Soziale Arbeit angestoßen. Durch die Aufnahme der zahlreichen Flüchtlinge standen Bundes- und Landesregierungen sowie Sozialträger verstärkt vor der Aufgabe, einen Teil der Sozialen Arbeit spezifischer darauf auszurichten, diese Menschen in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Seither wird eine intensive Suche nach erfolgreichen Zugängen in verschiedene Teilbereiche der Gesellschaft und somit auch in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt ausgeführt. Es werden verschiedene Integrationsmodelle erprobt.

Im Rahmen des Zuwachses von neuzugewanderten Menschen aus dem Jahr 2015 wagte sich das Bundesland Schleswig-Holstein, die Bundesagentur für Arbeit (BA) und die norddeutsche Wirtschaft im Jahr 2016 auf selbsternanntes *Neuland*. Um Neuzugewanderten den Zugang zum deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu erleichtern, installierte das Land Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit der BA ein „gemeinsam finanziertes zweistufiges Pilotprojekt, das [...] bis zu 2000 Frauen und Männer auf eine Einstiegsqualifizierung, eine Berufsausbildung oder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vorbereiten soll“ (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie 2016, o.S.). Diese im Besonderen auf den Arbeits- und Ausbildungsmarkt ausgerichtete Fördermaßnahme mit dem Namen „Begleiteter Übergang für Flüchtlinge in Arbeit und Ausbildung in Schleswig-Holstein (BÜFAA.SH)“ richtete sich an Asylbewerber_innen mit guter Bleibeperspektive, Geduldete mit Arbeitsmarktzugang sowie an Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge, wenn sie die Schulpflicht erfüllt haben.

Nach Wirtschafts- und Arbeitsminister Reinhard Meyer ist einer der wichtigsten Aspekte einer Integration die erfolgreiche Eingliederung neuzugewandelter Menschen in den Arbeitsmarkt, um zusätzlich den bis 2030 prognostizierten Fachkräftemangel von fast 100.000 Stellen entgegenzuwirken. Für die Umsetzung der Ziele wurde das Projekt in zwei Phasen eingeteilt. In der ersten, sechsmonatigen Phase wurde bei den Teilnehmer_innen die individuelle Ausgangslage berücksichtigt, die Kompetenzen ermittelt und die Möglichkeit der Anerkennung ausländischer Abschlüsse geprüft. Zusätzlich gab es in der Phase allgemeinen und berufsbezogenen Sprachunterricht, sowie die Vermittlung relevanter Informationen zum Ausbildungs- und Arbeitsmarktsystem. Für die zweite Phase wurde eine Einstiegsqualifizierung, eine Ausbildung oder ein „mindestens auf neun Monate befristetes sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis“ (ebd.) aufgenommen, bei der die Projektteilnehmer_innen weiterhin durch die Maßnahme begleitet wurden.

2. Inhalt: Welche Informationen enthält diese Analyse?

Seit August 2016 arbeitet das Zentrum für Konstruktive Erziehungswissenschaft an der Studie "Nachhaltige Entwicklung von Lehr- und Lernmethoden bei der Integration von Flüchtlingen (NELL)". Dafür wurde die Fördermaßnahme BÜFAA S.H. untersucht. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Beobachtung dargestellt. Die Analyse macht deutlich, dass zukünftige Fördermaßnahmen zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt einer

Umgestaltung bedürfen, um (bessere) Bedingungen für ein Gelingen zu schaffen. Zum Beispiel zeigt die Analyse, dass – neben den fehlenden Sprachkenntnissen – der Bedarf eines höheren Grads an Kompetenzen und Motivation bei den Teilnehmer_innen gefordert wird. Ebenso werden von Projektleiter_innen und Mitarbeiter_innen strukturelle Passungen von Ausbildungszeiträumen bei Maßnahmen in Frage gestellt und Wünsche nach einer anderen Zuweisung der Teilnehmer_innen artikuliert.

Das methodische Vorgehen folgt den Grundsätzen des Methodischen Konstruktivismus (Kamlah und Lorenzen 1996). Praktische Probleme der wirtschaftspädagogischen Arbeit werden dabei sprachkritisch und handlungstheoretisch ausgearbeitet. Schritt für Schritt werden Bedarfe rekonstruiert, welche pointiert dargestellt werden.

Die Analyse gibt einen allgemeinen Überblick über Strukturen der Integrationsmaßnahme in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Um zu zeigen, wie zukünftige Fördermaßnahmen zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt gelingen können, nimmt die Untersuchung darüber hinaus Wünsche und Ziele der Projektleiter_innen und Mitarbeiter_innen auf. Das methodische Vorgehen stützt sich dabei auf den Begriff des Begehrens nach Lorenzen. Mit dem Begriff Begehren wird ein noch nicht gerechtfertigter Zweck einer Handlung beschrieben (Lorenzen 1987, 263 und Petersen 2013, 29). Interviews werden methodisch so aufbereitet, dass einzelne Begehren der Projektleiter_innen und Mitarbeiter_innen rekonstruiert werden. Die Analyse mündet in einem Diskussionsleitfaden und schlägt Faktoren für ein Gelingen zukünftiger Fördermaßnahmen vor.

3. Beteiligte der Fördermaßnahme: Wer war am Prozess der Fördermaßnahme direkt beteiligt?

Mit Hilfe des sozialhilferechtlichen Dreiecks (siehe rechts) können die Beteiligten der Fördermaßnahme dargestellt werden. Am BÜFAA.SH-Projekt haben verschiedene Gruppen teilgenommen. Die Beziehungen dieser Parteien zueinander lassen sich anhand des sozialhilferechtlichen Dreiecks abbilden. Als Leistungsträger waren das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie Schleswig-Holstein und die Bundesagentur für Arbeit beteiligt. Sie schlossen zu Beginn des Projekts eine Kooperation mit der IHK Nord, um für die Teilnehmer_innen Ausbildungs- und Trainingsplätze in der Wirtschaft Schleswig-Holsteins bereitzustellen.

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie (SH) und die Bundesagentur für Arbeit waren die Träger des Projekts, leisteten die Finanzierung und gaben den Rahmen vor, wie das Projekt ausgestaltet werden sollte. Daneben waren 29 sozialwirtschaftliche Unternehmen aus Schleswig-Holstein beteiligt. Sie waren die sogenannten Leistungserbringer und realisierten die

Fördermaßnahme durch die Umsetzung einzelner Projekte. Die Leistungsberechtigten waren in diesem Fall Flüchtlinge. Es sind diejenigen, welche als Teilnehmer in die Projekte integriert waren und die in der Fördermaßnahme vorgegebenen Anforderungen erfüllten.

4. Ziele der Analyse: Was wurde bei der Analyse erhoben?

Die vorliegende Analyse erhebt, auf welche Art und Weise sich die Teilnehmer_innen dem Thema „Wirtschaften“ genähert haben. Darüber hinaus werden Problembereiche der Leistungserbringer bei der Durchführung der ersten Phase der BÜFAA.SH Maßnahme beschrieben. Die Interviewpartner_innen, die entweder selbst das Projekt durchgeführt haben oder unter deren Leitung das Projekt geführt wurde, geben Auskunft über Problembereiche bei der Projektdurchführung.

Um Faktoren für zukünftiges Gelingen aufzuzeigen, wurden erst Wünsche einzelner Beteiligter aus dem Feld der Leistungserbringer aufgenommen. Indem diese Wünsche gesammelt und rekonstruiert wurden, konnten Begehungen der Projektleiter_innen und Mitarbeiter_innen formuliert werden.

Wie oben dargestellt, werden Fördermaßnahmen (in Form von BÜFAA.SH) von drei unterschiedlichen Akteuren gestaltet. Ergebnisse dieser Analyse sind 1.) Beschreibungen allgemeiner Faktoren der Integrationsmaßnahme und 2.) Begehungen der Gruppe *Leistungserbringer*. Beschrieben wird mit dieser Analyse, in welchem Umfang einzelne Begehungen von mehreren Leistungserbringern geteilt werden. Ob die Begehungen (also Veränderungswünsche) von den Leistungsberechtigten (Flüchtlingen) oder den Leistungsträgern geteilt werden, wurde nicht erhoben. Die Ergebnisse (siehe Ergebnisteil B) dieses Berichts sind deshalb verdichtete Begehungen der Leistungserbringer und stellen somit Diskussionspunkte bei Planungen von zukünftigen Fördermaßnahmen dar.

5. Leitfragen: Was wurden die Leistungserbringer der BÜFAA.SH Maßnahme gefragt?

Projektleiter_innen oder Mitarbeiter_innen der einzelnen BÜFAA.SH Projekte wurden telefonisch kontaktiert und darüber informiert, dass das Zentrum für Konstruktive Erziehungswissenschaft eine Studie zur Flüchtlingsdidaktik durchführt. Ihnen wurden die folgenden Interviewleitfragen zu ihren Projekten gestellt:

1. Können Sie mir die wichtigsten Ausbildungspunkte ihres BÜFAA-Projekts nennen?
2. Gibt es einen zentralen Begriff in ihrem Unterricht beim BÜFAA-Projekt? Und wie lautet der?
3. Was verstehen Sie in ihrem BÜFAA-Projekt unter dem Begriff „Wirtschaften“?
4. Wie unterrichten Sie, „was zum Wirtschaften in Deutschland alles dazugehört“?
5. Können Sie mir drei Problemfelder aus Ihrem BÜFAA-Projekt skizzieren?

6. Methode: Wie wurden die Interviews ausgewertet?

Von den 29 Leistungserbringern wurden die Antworten von 17 Interviews ausgewertet. Manche Leistungserbringer lehnten eine Teilnahme an der Analyse ab, bei anderen konnten die Antworten nicht verwertet werden. Die Interviews wurden stichpunktartig festgehalten. Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgte mit der Methode der Qualitativen Heuristik. Die Qualitative Heuristik als sozialwissenschaftliche und psychologische Methode geht auf den Soziologen Gerhard Kleining zurück. Der Untersuchungsprozess ist ein regelgeleitetes Such- und Findeverfahren und findet zwischen Forschungsperson (Subjekt) und -gegenstand (Objekt) in einer dialogischen Form statt. Dabei folgt der Prozess den Grundregeln, die (1) die Offenheit der Forschungsperson sowie (2) die Offenheit des Forschungsgegenstandes voraussetzt und jede Annahme als vorläufig betrachtet. Zudem wird (3) die Perspektive der größtmöglichen Variationen unterzogen und (4) die Daten werden auf ihre Gemeinsamkeiten untersucht (vgl. Kleining 1994,161ff).

In der Recherche wurden Wünsche aus dem Material herausgelesen. „Zur Verständigung [...] haben Krope u.a. (2002) den Terminus des Begehrens mit dem alltagssprachlichen Ausdruck ‚Wunsch‘ übersetzt“ (Krope u.a. 2013, 99). Diese Art des Vorgehens ist methodisch bereits in einer Studie im Jahr 2013 begangen worden. Dort wurden Begehungen ebenfalls mit dem Wort Wunsch aus der Alltagssprache gleichgesetzt (siehe dazu die Ausführungen von Krope et al. 2013, S. 99). Die Methode zielte auf formulierte Begehungen der Projektleiter_innen und Mitarbeiter_innen ab. Ankerpunkte der Recherche waren also Begehren der Sozialarbeiter_innen und Projektleiter_innen.

Diese Art des Vorgehens ist methodisch bereits in einer Studie im Jahr 2013 begangen worden. Dort wurden Begehungen ebenfalls mit dem Wort Wunsch aus der Alltagssprache gleichgesetzt (siehe dazu die Ausführungen von Krope et al. 2013, S. 99).

Die vorliegenden Daten aus den Interviews wurden vollständig auf ihre enthaltenen Wünsche untersucht. Dabei wurden Gemeinsamkeiten in den Antworten der Befragten zu Kategorien zusammengefasst. Im folgenden Kapitel werden diese Ergebnisse der Analyse dargestellt. Da sich a) das Praxisfeld in den letzten Jahren sehr stark verändert hat, b) die Erhebung nur *eine* (große) Fördermaßnahme aufnimmt und c) auch nicht alle Teilnehmer der Fördermaßnahme bereit waren Auskunft zu geben, konnte keine deckende Erhebung der Begehungen für diesen Bereich stattfinden. Die Ergebnisse der Analyse können deshalb (nur) als zukünftige Arbeitshypothesen für einen Zukunftsdialog gewertet werden.

7. Ergebnisse: Wie wurde „das Wirtschaften in Deutschland“ unterrichtet?

Um einen Überblick über die einzelnen Projekte und ihre Durchführung zu gewinnen, wurden im Interview die wichtigsten Ausbildungspunkte abgefragt. Da bei der Heranführung von neuzugewanderten Menschen an den deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zusätzlich zur Kenntnis der Sprache und der deutschen Kultur auch Kenntnisse über kontextuelles „Wirtschaften“ eine Rolle spielen, wurde im Interview außerdem abgefragt, was in den Projekten unter dem Begriff „Wirtschaften“ verstanden wurde.

7.1 Ergebnisteil A

Die Interviewteilnehmer_innen wurden aufgefordert, zu Beginn des Interviews zu verdeutlichen, welches die wichtigsten Ausbildungspunkte in ihrer Projektumsetzung waren. Die am häufigsten formulierten Punkte bezogen sich auf die Vermittlung von Sprachkenntnissen im allgemeinen und beruflichen Sinne (siehe Tabelle 1). Des Weiteren standen berufliche Themen, fachpraktische Unterweisungen und die Suche nach Praktikumsplätzen im Vordergrund.

FRAGE 0: WICHTIGE AUSBILDUNGSPUNKTE

Sprache (allgemein)	hoch
Beruf, Praktika, Fachpraxis	mittel
Sprache (berufsbezogen)	mittel
Alltag, (deutsche) Kultur	gering
Bewerbungstraining, Kompetenzen	gering
Bildung	gering

Tabelle 1: Kategorien der Antworten zu Frage 0

Im weiteren Verlauf des Interviews wurden die Leistungserbringer gefragt, ob es einen zentralen

Unterrichtsbegriff ihrer Maßnahme gab und was sie in ihrem Projekt unter dem Begriff „Wirtschaften“ verstehen würden. Ziel der Fragen war es, Ziele und Zwecke der Unterrichtshandlungen herauszufinden. Für einen zentralen Unterrichtsbegriff stand mit einer hohen Antwortrate die Sprache im Vordergrund (siehe Tabelle 2). Bei den meisten Trägern wurde die Integration der Flüchtlinge in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt mit dem Ziel des Spracherwerbs verfolgt. Mit geringer Ausprägung wurden Ziele wie berufliche Orientierung, Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, deutsche Kultur sowie Bewerbungen als Unterrichtsentwurf angesehen. Einige der Befragten gaben auch an, dass ihr Unterricht auf keinen zentralen Begriff ausgerichtet war.

FRAGE 1: AUSBILDUNGSPUNKTE

Sprache (allgemein und berufsbezogen)	hoch
berufliche Orientierung, Fachpraxis	gering
Ausbildung & Arbeit	gering
Nein	gering
individuelle Förderung	gering
Deutschland, Kultur	gering
Bewerbung	gering

Tabelle 2: Kategorien der Antworten zu Frage 1

Auf die Frage was die Leistungserbringer unter dem Begriff „Wirtschaften“ verstehen, gab der größte Teil an, dass sie darunter die Vermittlung eines groben Überblicks über das Wirtschaftssystem sowie das System in Deutschland verstehen (siehe Tabelle 3). Des Weiteren zählten Wirtschaftslage und das deutsche Sozialsystem dazu. Diese Antworten wurden unter der Kategorie Wirtschaftssystem/-lage zusammengefasst. Die Kategorie Arbeitsmarkt, Betriebe und Jobcoaching wurden am zweithäufigsten angegeben. Die Aussagen fassen zusammen, dass unter „Wirtschaften“ die Vermittlung von regionalen Betrieben, Informationen über den Arbeitsmarkt, Ausbildungen, Berufsgruppen oder die Aufnahme eines Studiums sowie die allgemeine Heranführung an Berufe und die Möglichkeiten zu Fort- und Weiterbildungen verstanden wird. Des Weiteren wurden unterschiedliche Antworten mit eher geringen Ausprägungen angegeben. Unter „Wirtschaften“ fiel u.a. Landeskunde und Kenntnisse über das Leben und Arbeiten, die Vermittlung des deutschen Rechts sowie Abläufe in Behörden und Aspekte über Krankenkassen, das Jobcenter sowie die Agentur für Arbeit. Unter „Wirtschaften“ verstanden zudem einige Projekte auch eine individuelle Förderung der Projektteilnehmer_innen und die Vermittlung von allgemeinen Informationen, die Prüfung der Anerkennung ausländischer Abschlüsse, die Sprachvermittlung, die Fachpraxis sowie schulische Inhalte des Bereichs ökonomischer Bildung. Eher gering ausgeprägt war die Antwort, dass unter „Wirtschaften“ die Themen Haushalten und Finanzierung verstanden wurden. Bei einer der Antworten wurde ebenfalls angegeben, dass im Sinne von „Wirtschaften“ die „Suche nach Praktikumsbetrieben gescheitert“ sei bzw. dass es sich auf Grund der unterschiedlichen Zuweisung der Bedarfsträger eine zu heterogene Gruppe gebildet hat, sodass sich die Vermittlung von „Wirtschaften“ nicht ergeben hätte.

FRAGE 2: WIRTSCHAFTEN

Wirtschaftssystem/-lage	mittel
Arbeitsmarkt, Betriebe, Jobcoaching	mittel
Deutschland, Landeskunde	gering
Rechtslage & Behörden	gering
individuelle Förderung	gering
allgemeine Infos & Kenntnisse, Grundlagen	gering
Anerkennung von Abschlüssen & berufliche Qualifikationen	gering
Sprache	gering
nicht umsetzbar/gescheitert	gering
Haushalten, Finanzierung	gering
Wirtschaft im schulischen Sinne	gering
Fachpraxis	gering

Tabelle 3: Kategorien der Antworten zu Frage 2

Die Vielzahl an verschiedenen Antworten (siehe Tabelle 3) lässt sich auf konfuse Zielstrukturen bei den Trägern zurückführen. Die explizite Frage nach der Bedeutung des Begriffs „Wirtschaften“ im Projekt, zwang die Träger ihre Maßnahmeziele mit dem Begriff des Wirtschaftens abzugleichen. Bei jedem/jeder Interviewpartner_in gelang ein Abgleich durch die Frage, da von jedem/jeder eine Antwort gegeben wurde, allerdings verlor sich die Summe der Antworten in vereinzelte Facetten.

FRAGE 3: WIE WIRD UNTERRICHTET

Sprachtraining in der Klasse	mittel
Unterrichtsformen/-methoden	mittel
Exkursionen	mittel
Fachpraxis, Werkstattunterricht	gering
Medien	gering
Materialien	gering
Jobcoaching	gering

Tabelle 4: Kategorien der Antworten zu Frage 3

Zum Abschluss des Ergebnisteil A sollten die Befragten mit der Frage 3 die Formen und Methoden ihres Unterrichts verdeutlichen. Als bevorzugtes Modell wurde der Frontalunterricht in Klassen speziell für die Sprachvermittlung verwendet. Aber auch Gruppenarbeiten sowie Exkursionen wurden oftmals angewendet (siehe Tabelle 4).

7.2 Ergebnisteil B: Welche Begehren konnten recherchiert werden?

Da sich bereits nach den ersten Monaten der Laufzeit der BÜFAA.SH-Maßnahme Schwierigkeiten abzeichneten, wurden die Träger gebeten drei Problemfelder aus ihrem BÜFAA-Projekt zu skizzieren. Ziel war es, dadurch Veränderungswünsche (Begehren) aufzunehmen. Die Ergebnisse aus der Integrationsmaßnahme in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zeigen, dass eine Flüchtlingsintegration in das Arbeits- und Wirtschaftssystem durch verschiedene Problemlagen bestimmt wird. Die einzelnen Begehren wurden aus den Interviews entnommen und können in

Aussagen der Art: ich wünsche mir ..., ich erwarte ..., ich fordere ..., ich erbitte ... usw. rekonstruiert werden.

Die gegebenen ersten Antworten konnten – wie Tabelle 3 zeigt – in sechs Kategorien nach ihren Gemeinsamkeiten geordnet werden. Das größte Problem in der Projektumsetzung waren Sprachkenntnisse. Teilweise waren sogar Alphabetisierungen von Teilnehmer_innen notwendig. Als das zweithäufigste Problem gaben die Befragten an, dass die Rahmenbedingungen des Projekts die Umsetzung erschwerten. In diesem Zusammenhang wurde berichtet, dass a) Personal fehlte, um auf die individuellen Förderbedarfe einzugehen; b) nicht alle Neuzugewanderten eine Arbeitserlaubnis zu Beginn des Projekts hatten; und c) entweder nicht ausreichend

FRAGE 4: METHODIK	
Sprachkenntnisse der TN	hoch
Umsetzung des Projekts, Vorgaben	mittel
Kompetenzen der TN	mittel
Motivation der TN	mittel
Interkulturalität, Geschlechterrollen	gering
Arbeitgeber	gering

Tabelle 5: Kategorien der Antworten zu Frage 4

Teilnehmer_innen zugewiesen wurden oder d) sie auf Grund von Integrationskursen wieder abgezogen wurden. Als drittes Problem wurden die Kompetenzen der Teilnehmer_innen genannt. Besonders wurde die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Neuzugewanderten kritisiert. Zudem unterschieden sich die sozialen Kompetenzen vom Erwartungshorizont der Leistungserbringer. Bei den Jüngeren war in einigen Fällen noch keine Ausbildungsreife vorhanden. Auf den sogenannten Kompetenzen baut im speziellen die Motivation der Teilnehmer_innen auf, die bei den Befragten als viertes Hauptproblem galt. Die Träger gaben an, dass sowohl die regelmäßige Anwesenheit im Projekt oder das Erscheinen zum Praktikum für die Teilnehmer_innen schwierig war. Einige der Befragten äußerten Zweifel an der Ernsthaftigkeit, der Motivation und dem Interesse zur Projektteilnahme sowie zur Arbeitsaufnahme. Ebenfalls (aber selten) wurden interkulturelle Diskrepanzen benannt, worunter u.a. das Verständnis der Teilnehmer_innen gegenüber der Notwendigkeit von Berufsausbildungen sowie geschlechtsübergreifende Schwierigkeiten zählten. Abschließend kritisierten die Befragten noch die Arbeitgeber_innen, da sie eine fehlende Bereitschaft zur Vergabe von Praktikumsplätzen bzw. zur Anstellung von neuzugewanderten Menschen zeigten (siehe Tabelle 5).

8. Klärung der Grundstruktur bei verschiedenen Stakeholdern: Wie werden Wünsche zu Faktoren für zukünftiges Gelingen?

Zukünftiges Gelingen wird durch ein planmäßiges Vorgehen gesichert. Dabei werden Handlungen bzw. Prozesse so geplant, dass sie den gesetzten Zweck erreichen. Leistungsträger, Leistungserbringer und Leistungsberechtigte sollen ihre Handlungen in solchen Fördermaßnahmen auf ein Gelingen ausgerichtet haben.

Bei der Beobachtung der Fördermaßnahme wurden von den Leistungserbringern Probleme genannt. Diese machen deutlich, dass verschiedene Ziele und teilweise konterkarierende Prozesse von den unterschiedlichen Parteien durchgeführt wurden. Um Faktoren für zukünftiges Gelingen zu benennen, können in einer gemeinsamen Diskussion von Leistungsberechtigten, Leistungserbringern und Leistungsträgern gemeinsame Zwecke ausgewiesen werden. Dafür werden von den Diskussionsteilnehmer_innen einzelne Veränderungswünsche geäußert. Diese Wünsche sind sogenannte Begehren. Begehren ist ein „etwas altertümliche[s] Wort“, damit „sei das Streben, das wir durch unser Handeln unterstützen“, beschrieben (Lorenzen 1987, 263).

Begehren ist ein „etwas altertümliche[s] Wort“, damit „sei das Streben, das wir durch unser Handeln unterstützen“, beschrieben (Lorenzen 1987, 263).

Der Begriff Bedarf bezeichnet diese Transformation. „Was als Bedarf zu gelten hat und was als bloße Begehrung, wird innerhalb eines Legitimationsprozesses entschieden, wobei dieser Legitimationsprozess nötigenfalls neu aufgenommen werden muss“ (Krope u.a.

„Was als **Bedarf** zu gelten hat und was als bloße Begehrung, wird innerhalb eines Legitimationsprozesses entschieden, wobei dieser Legitimationsprozess nötigenfalls neu aufgenommen werden muss“ (Krope u.a. 2002, 27).

2002, 27). Sobald ein Begehren durch Rechtfertigung gegenüber den Beteiligten legitimiert wird, wird ein Bedarf bekräftigt. Bedarfe können daraufhin als Faktoren für zukünftiges Gelingen in Planungen für zukünftige Fördermaßnahmen aufgenommen werden.

9. Zukunftsleitende Diskussionspunkte: Wie kann Ausbildungs- und Arbeitsmarktintegration für Neuzugewanderte gelingen?

In der Analyse wurden Veränderungswünsche zusammengefasst und in Kategorien gesammelt. Die auf diese Art und Weise geäußerten Begehren werden im Folgenden als Diskussionspunkte für einen Zukunftsdialog dargestellt:

Diskussionspunkt 1:

Ein Faktor für das Gelingen zukünftiger Maßnahmen ist die Zulassungsbedingung eines **B1 Sprachzertifikat**.

Diskussionspunkt 2:

Ein Faktor für das Gelingen zukünftiger Maßnahmen ist die Neustrukturierung der Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung der Kriterien **Personal, Arbeitserlaubnis** der Teilnehmer_innen, **Zuweisung** der Teilnehmer_innen über die ganze Projektlänge (→ Minimierung von Teilnehmerschwund).

Diskussionspunkt 3:

Ein Faktor für das Gelingen zukünftiger Maßnahmen ist die Auswahl der Teilnehmer_innen unter den Gesichtspunkten **Zuverlässigkeit** und **Pünktlichkeit**, allgemeine **soziale Kompetenzen, Motivation** und **Ausbildungsreife**.

Quellen- und Literaturverzeichnis

Investitionsbank Schleswig-Holstein (2016) Richtlinie über die Vergabe von Fördermitteln für das Programm "Begleiteter Übergang für Flüchtlinge in Arbeit und Ausbildung in Schleswig-Holstein (BÜFAA.SH)". Online im Internet. URL: http://www.ibsh.de/fileadmin/user_upload/downloads/Arbeit_Bildung/BUEFAA.SH/BUEFAA.SH_Richtlinie.pdf, zuletzt abgelesen am 23.04.2017

Kamlah, Wilhelm / Lorenzen, Paul (1996) Logische Propädeutik. Vorschule des vernünftigen Redens. Stuttgart, Weimar: Metzler.

Kleining, Gerhard (1994) Qualitativ-heuristische Sozialforschung. Schriften zur Theorie und Praxis. Fechner. Hamburg. SSOAR. URL: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-7731>

Krope, Peter u.a. (2013). Dialogische Migrationssozialberatung. Argumentative Wege zur Anerkennung des Anderen. Münster, New York, NY, München, Berlin: Waxmann.

Krope, Peter u.a. (2002) Die Kieler Zufriedenheitsstudie. Evaluation und Intervention auf konstruktiver Grundlage. Münster, New York: Waxmann.

Lorenzen, Paul (1987) Lehrbuch der konstruktiven Wissenschaftstheorie. Mannheim: BI-Wiss.Verl.

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie (2016) Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeit. Online im Internet. URL: http://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/VII/Presse/PI/2016/160118_Fluechtlinge_in_Arbeit.html, zuletzt abgelesen am 07.04.2017

Petersen, J. Peter, (2013) Kontraktualismus - eine Option für die Pädagogik? Eine Untersuchung der präsuppositionalen Strukturen zur Klärung der Leistungsfähigkeit des Kontraktmodells als Legitimation pädagogischen Handelns, Online Dissertationsveröffentlichung: http://macau.uni-kiel.de/receive/dissertation_diss_00012641, zuletzt abgelesen am 20.4.2017.

Autoren

* PD Dr. phil. J. Prieß-Buchheit (geb. 1980) ist zurzeit Leitende Wissenschaftlerin des Zentrums für Konstruktive Erziehungswissenschaft. Nach ihrem Studium (Pädagogik, Psychologie und Kriminologie) wurde sie am Lehrstuhl für Berufs- und Wirtschaftspädagogik an der Christian-Albrechts-Universität promoviert. Während ihrer Forschungsaufenthalte an der Boston University (USA) und New York University (USA) setzte sie sich mit Testfolgen im Bildungssystem auseinander. Email: buchheit@zke-kiel.de

** M.A. J. Späte (geb. 1988) promoviert zurzeit am Institut für Pädagogik der Christian-Albrechts-Universität. Nach seinem Bachelorstudiengang Fachrichtung Soziale Arbeit schloss er das Studium Angewandter Medien- und Kulturwissenschaft mit einem Master ab. Email: info@julius-spaete.de

